

MUZEYLARNI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING VA PR STRATEGIYALARINING AHAMIYATI

Sayfullayeva Yulduzxon Yashinovna

Tayanch doktorant 1kurs Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502902>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XXI asr sharoitida muzeylar faoliyatida marketing va PR strategiyalarining tutgan o'ri tahlil qilinadi. Jahonning yetakchi muzeylari (Luvr, Britaniya muzeyi, Metropolitan) tajribasi asosida ularning marketing strategiyalari, raqamli kommunikatsiya vositalari orqali auditoriya bilan ishlash usullari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston davlat muzeylarining amaldagi holati, mavjud muammolari va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, jahon va O'zbekiston muzeylarining marketing yondashuvlari solishtirilib, milliy muzeylarimizda bu strategiyalarni rivojlantirishga doir takliflar ilgari suriladi. Maqola muzeyshunoslik, madaniyat menejmenti va marketing sohalarida tadqiqot olib borayotganlar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: muzeylar, marketing, PR strategiyalari, madaniy meros, raqamli kommunikatsiya, muzey menejmenti, branding, auditoriya.

Annotation. This article analyzes the role of marketing and PR strategies in the activities of museums in the 21st century. Based on the experience of leading world museums (Louvre, British Museum, Metropolitan), their marketing strategies and methods of working with the audience through digital communication tools are considered. The current state, existing problems and opportunities of state museums of Uzbekistan are analyzed. Also, the marketing approaches of world and Uzbek museums are compared, and proposals are put forward for the development of these strategies in our national museums. The article is of practical importance for those conducting research in the fields of museology, cultural management and marketing.

Keywords: museums, marketing, PR strategies, cultural heritage, digital communication, museum management, branding, audience.

Аннотация. В статье анализируется роль маркетинговых и PR-стратегий в деятельности музеев в XXI веке. На основе опыта ведущих музеев мира (Лувр, Британский музей, Метрополитен) будут рассмотрены их маркетинговые стратегии и методы работы с аудиторией посредством инструментов цифровой коммуникации. Будут проанализированы современное состояние, существующие проблемы и возможности государственных музеев Узбекистана. Также сравниваются маркетинговые подходы мировых и узбекских музеев и выдвигаются предложения по развитию этих стратегий в наших национальных музеях. Статья имеет практическое значение для исследователей в области музееведения, культурного менеджмента и маркетинга.

Ключевые слова: музеи, маркетинг, PR-стратегии, культурное наследие, цифровая коммуникация, управление музеями, брендинг, аудитория.

XXI asrda madaniy meros ob'ektlari bo'lgan muzeylar jamiyat hayotida faqat saqlash va namoyish qilish funksiyasini emas, balki ta'lim, turizm va iqtisodiyotni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynay boshladi. Global axborot oqimi, raqamli texnologiyalar va iste'molchilarning ehtiyojlari o'zgarib borayotgan bir paytda muzeylar o'z faoliyatida marketing va PR

strategiyalariga tobora ko‘proq e‘tibor bermoqda. Ushbu maqolada jahon va O‘zbekiston muzeylari tajribasi solishtirilgan holda marketing va PR strategiyalarining amaliy ahamiyati tahlil qilinadi.

Marketing — bu xizmat yoki mahsulotni bozorga chiqarish, uni ilgari surish va iste‘molchilarga yetkazish strategiyalarining majmuasidir. Muzeylar uchun marketing quyidagi afzalliklarni ta‘minlaydi.

- Tomoshabinlarni aniqlash va jalb qilish: marketing orqali auditoriya tahlil qilinadi, yoshga, qiziqishga va ehtiyojlarga qarab maqsadli tashrif buyuruvchilar aniqlanadi.

- Ko‘rgazmalarni targ‘ib qilish: yangi ko‘rgazmalar, vaqtinchalik loyihalar va interaktiv dasturlar haqida axborot yetkazish orqali tashriflar sonini oshirish mumkin.

- Daromad manbalarini kengaytirish: suvinerlar, kitoblar, onlayn xizmatlar yoki xususiy tadbirlar orqali muzey o‘zining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashi mumkin.

PR (public relations) esa jamoatchilik bilan aloqalar orqali tashkilot imijini shakllantirish va uni ijobiy tarzda ilgari surish vositasidir. Muzeylar bu vositalar orqali tashrif buyuruvchilar sonini ko‘paytirish, homiylar jalb qilish, brendini yaratish va ommaviy axborot vositalarida faollik ko‘rsatishni maqsad qiladi. PR faoliyatining samaradorligi quyidagilar orqali ko‘rinadi:

- Muzey obro‘cini oshirish: madaniy muassasa sifatida jamiyatda o‘z o‘rnini topishi uchun PR vositalari orqali ijtimoiy ishonch shakllantiriladi.

- Hamkorlik va grantlar jalb qilish: yaxshi PR orqali xalqaro tashkilotlar, nodavlat sektori va homiylar bilan hamkorlik qilish osonlashadi.

- Krizis paytida kommunikatsiya: tashrifchilar soni kamayganda yoki muayyan ijtimoiy muammolar yuzaga kelganda, PR strategiyalari orqali muzeyning obro‘cini saqlab qolish mumkin.

Raqamli texnologiyalar davrida onlayn platformalar orqali marketing va PR olib boorish juda muhim:

- Veb-sayt va virtual ko‘rgazmalar: tashrif buyura olmagan auditoriya uchun interaktiv onlayn ekskursiyalar, audio-gidlar, AR/VR texnologiyalarni joriy etish orqali qamrov kengayadi.

- Ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot: Instagram, Telegram, Facebook, TikTok orqali muzey hayoti, eksponatlar tarixi, “qiziqarli faktlar” kabi postlar orqali odamlar bilan bevosita aloqa o‘rnatiladi.

- Bloggerlar va influencerlar: mahalliy va xalqaro bloggerlar yordamida yangi auditoriyani jalb qilish va marketing effektini oshirish mumkin.

Dunyo muzeylari, xususan Luvr (Fransiya), Britaniya muzeyi (Angliya), Metropolitan (AQSh) o‘zining keng ko‘lamli marketing strategiyalari bilan ajralib turadi. Masalan, Luvr muzeyi ko‘plab interaktiv onlayn platformalarni ishga tushirib, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo‘lib, zamonaviy PR kampaniyalari orqali global auditoriyaga yetib bormoqda. Metropolitan muzeyi esa virtual ekskursiyalar, bloglar, YouTube kanali orqali yosh auditoriyani jalb qilmoqda. Bu muzeylarda homiylik, a‘zolik dasturlari va maxsus tadbirlar orqali daromad manbalari kengaytirilgan.

Shuningdek, Britaniya muzeyi doimiy ravishda 'Behind the Scenes' (Sahna ortidagi hayot) nomli PR dasturini olib boradi. Bu dastur orqali tashrif buyuruvchilar muzey xodimlari, restavatorlar, arxivchilar faoliyati bilan tanishadilar. Ushbu yondashuv shaffoflik, ishonch va hamkorlik muhitini kuchaytiradi.

Luvr esa, yillik marketing kampaniyalarida o‘zining brendini turli yosh guruhlari uchun turlicha yondashuvlar orqali ifoda etadi. Misol uchun, yoshlar uchun tungi ekskursiyalar, bolalar

uchun interaktiv o‘yinli dasturlar, kattalar uchun madaniy kechalar uyushtiriladi. Bu esa auditoriyani segmentatsiyalab, har bir guruhga alohida yondashishni ta‘minlaydi.

O‘zbekiston davlat muzeylarida marketing va PR strategiyalarini joriy etish hali boshlang‘ich bosqichda. Ba‘zi yirik muzeylarda (masalan, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O‘zbekiston Davlat san‘at muzeyi) ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot berish yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa-da, tizimli yondashuv yetarli emas. PR faoliyati ko‘proq tadbirlar va rasmiy xabarlar doirasida cheklanadi. Ko‘plab muzeylarda maxsus marketing bo‘limi mavjud emas.

O‘zbekistonning ayrim ilg‘or muzeylarida bu yo‘nalishda ilk harakatlar mavjud. Jumladan, O‘zbekiston davlat san‘at muzeyi ijodiy laboratoriyalar, rassomlik to‘garaklari va madaniy tadbirlar orqali PR faoliyatini amalga oshirmoqda. Shuningdek, muzeylarda qisqa metrajli video roliklar, ekskursovodlar bilan suhbatlar ijtimoiy tarmoqlarda berilmoqda. Biroq bu tashabbuslar muntazam emas va barcha muzeylarda kuzatilmaydi.

Yana bir muhim jihat — marketing tadqiqotlarining yo‘qligi. Ko‘plab muzeylarda tashrif buyuruvchilar soni va fikrini o‘rganishga qaratilgan so‘rovnomalar, tahliliy hisobotlar mavjud emas. Bu esa marketing strategiyalarini muvaffaqiyatli ishlab chiqishga to‘sqinlik qiladi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston muzeylarining marketing va PR sohasidagi yondashuvlari joriy ehtiyojlarni to‘liq qondirmaydi. Davlat muzeylari global raqobatda qatnashish uchun o‘z faoliyatini bozor talablariga moslashtirishi zarur. Shu sababli quyidagi strategiyalarni ilgari surish mumkin:

- Marketing va PR bo‘yicha maxsus mutaxassislarini tayyorlash va ishga jalb qilish;
- Muzeylararo tajriba almashish, xalqaro treninglar tashkil etish;
- Kontent marketing — ya‘ni blog, video, intervyular orqali madaniyatni targ‘ib qilish;
- Raqamli platformalarda tashrif buyuruvchilar tajribasini tahlil qilish va asosli strategiyalar ishlab chiqish;
- Ijtimoiy mas‘uliyatli kampaniyalar orqali jamiyatda muzeylar mavqeini oshirish.

Jahon muzeylari marketing va PRni faoliyati asosiga aylantirgan bo‘lsa, O‘zbekiston muzeylarida bu yo‘nalish hali rivojlanayotgan soha hisoblanadi. Jahon tajribasida raqamli kommunikatsiya, branding, ko‘ngilli dasturlar va interaktivlik ustuvor yo‘nalish bo‘lsa, O‘zbekistonda bu yo‘nalishlar hozircha faqat ayrim muzeylarda qaydlab o‘tilgan. Shu sababli, milliy muzeylarimizda marketing strategiyalarini ishlab chiqish va ularni amalga tatbiq etish dolzarb masalalardan biridir.

O‘zbekiston muzeylarining raqobatbardoshligini oshirish, ularni xalqaro maydonga olib chiqish va keng jamoatchilikka yetkazishda marketing va PR strategiyalarining o‘rni beqiyos. Quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Har bir muzeyda marketing bo‘limlarini tashkil etish;
- Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalardan faol foydalanish;
- Muzey brendini shakllantirish va ommaviy tadbirlarni ko‘paytirish;
- Homiylik va hamkorlik aloqalarini kuchaytirish;
- Xalqaro tajribalardan o‘rganib, moslashtirish.

Muzeylar tirik bo‘lishi shart. Buning uchun ular nafaqat madaniyatga, balki, marketing va PRga ham katta e‘tibor qaratishlari, mutaxassislar bilan ishlashlari, jahon tajribasidan foydalanishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kotler, N., Kotler, P. & Kotler, W. (2008). Museum Marketing and Strategy. Jossey-Bass.
2. Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2016). The Museum Experience Revisited. Routledge.

3. UNESCO. (2021). Museums Around the World in the Face of COVID-19.
4. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi rasmiy sayti — www.madaniyat.uz
5. Temuriylar tarixi davlat muzeyining ijtimoiy tarmoq sahifalari.
6. www.louvre.fr, www.metmuseum.org, www.britishmuseum.org — rasmiy sahifalar.